

ANGLIYA ADABIYOTIDA XIZMATKOR (OQSOCH) OBRAZINI YARATISHDA LINGVOPOETIK VOSITALAR

Abdugapir Kasimov Abdikarimovich

Farg'ona davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrası professorı,

Tursunova Sarvinozxon Obidjon qızı

lingvistika-ingliz tili yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016799>

Kalit so'zlar: tilshunoslik, Lingvopoetika, «Obraz», «uslub», «ko'chim (trop)», «badiiy til», «stilistika», «poetika».

Ma'lumki, tilshunoslik fani badiiy adabiyot bilan ham uzviy aloqadadir. Chunki til aloqa vositasi sifatida muayyan axborot tashuvchi oddiy belgilar sistemasigina bo'lib qolmay, balki tinglovchiga ta'sir qiluvchi qudratli vosita hamdir. Tilning birinchi funksiyasi an'anaviy va sistem-struktur tilshunoslikning o'rganish obyekti bo'lsa, ikkinchi funksiyasi lingvopoetikaning o'rganish obyektidir. Lingvopoetika lingvistik poetikaning qisqargan shakli bo'lib, badiiy asarlarda qo'llanilgan lisoniy birliklarning (fonetik, morfemik, leksik va boshq.) badiiy-estetik vazifalarini, tilning konnotativ (ko'chma) ma'nosini o'rganadi. Boshqacha aytganda, lingvopoetika tilshunoslikning badiiy nutqni o'rganuvchi bo'limidir. Badiiy nutq badiiy adabiyotning bayon qilish vositasi sanaladi. Filologiya tarixida badiiy asar tili va poetik til atamaları tez-tez uchrab turadi. Mazkur atamalar ifodalagan tushunchalar bir-biriga juda yaqin tursa ham, lekin o'zaro ma'lum jihatlari bilan farq qiladi. «Obraz», «uslub», «ko'chim (trop)», «badiiy til», «stilistika», «poetika» kabi tushunchalar badiiy asar tili va lingvistik poetikaga daxldor tushunchalardir.

Mazkur dissertatsiyada bugungi o'zbek va jahon tilshunosligida lingvopoetikaning nazariy masalalari tushunchasining mohiyati xususida so'z boradi. Angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar berilgan baho va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar hamda qilingan ilmiy ishlar haqida fikr yuritiladi va ular qiyosiy tahlil qilinadi. Mazkur asarning lingvopoetik tadqiqi va lingvopoetika mohiyati bilan bog'liq bo'lgan ilmiy adabiyot, monografiya, dissertatsiyalar va ingliz badiiy adabiyot namunalari tahlilga tortilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF 4947-son Farmoni, 2017 yil 16 fevraldagi "Oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi PF 4958-son Farmoni, 2017 yil 20 apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora -tadbirlari to'g'risida"gi PQ 2909-son qarori, 2018 yil 5 iyundagi PQ 3775-sonli "Oliy ta'lim muassalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokni ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Badiiy asar tiliga kategorial yondashuvning shakllanishi, badiiy so'zni ijodning shakl va mazmun xossalari birligida o'rganishga harakat badiiy asarni estetik va falsafiy nuqtai nazardan tushunish uchun asos bo'ldi. Jumladan, angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar G.E.Lessing, F.Shiller, Gumboldt, A.A.Potebnya,

V.V.Vinogradov, V.M.Jirmunskiy, V.Ya.Zadornova, O.S.Axmanova, G.O.Vinokur, L.V.Shcherbalarning ilmiy ishlari o'rganildi, ularning muhim ilmiy xulosalaridan foydalanildi. A.Xolodovichning «Adabiy til uslubshunosligi», «Poetikada lisoniy usul» asarlarida, nemis olimi E.Koseriuning poetik tilning yangi izohi kabi tushunchalarida, fransuz tilshunoslari D.Delas va J.Fiyollarning lingvistika va poetika bo'yicha yangi qo'llanmalarida, Ye.B.Artemenkoning lingvofolkloristika bo'yicha olib borgan tadqiqotlarida o'zbek va ingliz tillarining kontrastiv xususiyatlari filologiya ilmida alohida fan sifatida o'rganilishi yuzasidan qarashlar bayon qilingan. Angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar tilshunoslik yoki adabiyotshunoslikda deyarli o'rganilmagan. Mazkur tilshunoslik masalalarini tilshunoslikda o'rganish sohada ham amaliy, ham nazariy ahamiyat kasb etadi.

Angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar tahlilini olib borishdan va tadqiqotchilarning e'tiboridan chetda qolgan tomonlarini tadqiq qilishdan iborat.

- Angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar mohiyatiga bag'ishlangan tadqiqotchi va olimlarning ilmiy-nazariy qarashlari orqali ikki tilning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;
- Angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar vaziyat bilan bog'liq ravishda til sistemasiga moslashishi, tarjima jarayonida o'zlashma so'zlar ma'no nuqtai nazaridan o'z ifoda shaklidan uzoqlashishi mumkinligi aniqlandi;
- Angliya adabiyotida xizmatkor (oqsoch) obrazini yaratishda lingvopoetik vositalar turli olimlar tomonidan taqdim etilgan semantik-funksional tasnifilari tahlil ostiga olindi va klassifikatsiya masalasida alohida e'tibor qaratildi.

References:

1. Ahrorovna, N. N., & Marjona, M. (2021). Essential Memory Improving Techniques in Teaching and Learning Process. "ONLINE - CONFERENCES PLATFORM, 62–68.
2. Baxtin M., Voprosi literature i estetiki (Issue of Literature and Aesthetics), Moscow, 1975, 504 p.
3. Eshmatova Y.B. Istiqlol davri o'zbek qissachiligida oqsoch ruhiyatining badiiy talqini. Fil. fan. nomz...diss. — Toshkent, 2020. — 167 b.
4. Eshmatova Y.B. Istiqlol davri o'zbek qissachiligida oqsoch xizmatkor (oqsoch) ruhiyatining badiiy talqini (Independence is an Artistic Interpretation of the Female Psyche in Uzbek Short Stories), candidate's thesis, Tashkent, 2020, 167 p.
5. HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. Science and innovation, 2(A4), 274-279.
6. Ika M, Aditya P. Representation of Women Image in Anthology of
7. Ika M., Aditya P., The 1st International Seminar on Language, Literature and Education, KnE Social Sciences, pages 588–594. DOI 10.18502/kss.v3i9.2722